

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368425>

УДК 621.797:631.3.02.004

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОДОВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЦЕХА ОБКАТКИ ДВИГАТЕЛЕЙ

С.К. Тойгамбаев,

проф. кафедры технической эксплуатации технологических машин и оборудования природообустройства, ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А.Тимирязев

Аннотация: В соответствии с требованиями ГОСТ 18523-79 и 14846-81 каждый двигатель, выпускаемый из капитального ремонта, должен быть обкатан и подвергнут приемочному контролю. Кроме того, ремонтные предприятия обязаны выборочно проводить кратковременные испытания отремонтированных двигателей (один двигатель каждой из основных моделей в квартал). В работе представлены расчеты по определению годовой производственной программы цеха обкатки двигателей при реконструкции цеха.

Ключевые слова: программа, трудоёмкость, ремонт, обкатка, двигатель

METHODOLOGY FOR DETERMINING THE ANNUAL PRODUCTION PROGRAM ENGINE RUNNING-IN SHOPS

S.K. Toigambayev,

Professor of the Department of Technical Operation of Technological Machines and Equipment of Environmental Management, Russian State Agrarian University – MSHA named after K.A. Timiryazev

Annotation: In accordance with the requirements of GOST 18523-79 and 14846-81, each engine produced from major repairs must be run-in and subjected to acceptance control. In addition, repair companies are required to selectively conduct short-term tests of the repaired engine (one engine of each of the main models per quarter). The paper presents calculations for determining the annual production program of the engine running-in shop during the reconstruction of the shop.

Keywords: program; labor intensity; repair; running-in; engine

Трудоёмкость программы обкаточного цеха T , чел-час., определяется как сумма трудоёмкостей обкатки двигателей всех марок машин и тракторов [1-5]

$$T = N_1 \cdot t_1 + N_2 \cdot t_2 + N_3 \cdot t_3 + \dots + N_8 \cdot t_8, (1)$$

где T_T – годовая трудоёмкость программы;

$N_1, N_2, N_3, \dots, N_8$ – количество двигателей обкатываемых в год;

$t_1, t_2, t_3, \dots, t_8$ – продолжительность обкатки двигателя

Расчёт годовой трудоёмкости цеха сводим в таблицу 1.

Таблица 1 – Расчёт трудоёмкости обкатки каждой марки двигателя

Марка двигателя	Количество, шт	Время на установку (снятие) и подключение двигателя на раме станда, с использованием кран-балки, мин	Время на подготовку двигателя к обкатке, мин	Время на центровку двигателя по отношению к электродвигателю, мин		Время на основные операции обкатки и испытание двигателя, мин		Общая продолжительность процесса обкатки всех двигателей, мин	
				Б	П	Б	П	Б	П
А – 01М	52	155	120	10	4,5	80	230	34580	26494
А – 41	48	155	120				230	31920	24456
СМД	46	140	140				240	30820	24127
Д - 50	54	160	135				240	36990	29133
КамАЗ	71	240	220				315	60350	52344
ЯМЗ – 236	76	180	180				260	57000	47462
ЯМЗ – 238	84	200	200				280	66360	57498
ЯМЗ – 240	89	240	260				320	79210	70907
Итого								397230	312421
в том числе в часах:								6620,5	5207,03

Для дальнейших расчетов необходимо уточнить количество рабочих в обкаточном цехе. Явочное количество производственных рабочих $N_{ЯВ}$, чел., определяют по формуле:

$$N_{ЯВ} = \frac{T_T}{\Phi_H \times \eta}, (2)$$

где Φ_H – номинальный фонд рабочего времени рабочего;

η – коэффициент, характеризующий повышения производительности труда, $\eta = 1,07$.

Номинальный фонд рабочего времени Φ_H , час., определяют по формуле

$$\Phi_H = (365 - \text{ДВЫХ} - \text{ДПР}) \cdot t_{\text{СМ}}, (3)$$

где ДВЫХ – количество выходных дней, ДВЫХ = 104 дня;
 ДПР – количество праздничных дней, ДПР = 11 дней;
 t_{СМ} – время одной смены, t_{СМ} = 8 часов.

$$\Phi_H = (365 - 104 - 11) \cdot 8 = 2000 \text{ час.}$$

$$N_{\text{ЯВ}} = \frac{5207,03}{2000 \cdot 1,07} = 2,4 \text{ чел.}$$

Списочное количество работников N_{СП}, чел., определяют по формуле:

$$N_{\text{СП}} = \frac{T_{\Gamma}}{\Phi_{\text{Д}} \times \eta}, (4)$$

где Φ_Д – действительный фонд рабочего времени.

Действительный фонд рабочего времени Φ_Д, час, определяют по формуле:

$$\Phi_{\text{Д}} = (365 - \text{ДПР} - \text{ДВЫХ} - \text{ДОТП} - \text{ДБ}) \cdot t_{\text{СМ}}, (5)$$

где ДОТП – дни отпуска, ДОТП = 30 дней;
 ДБ – дни болезни, ДБ = 5 дней.

$$\Phi_{\text{Д}} = (365 - 104 - 11 - 30 - 5) \cdot 8 = 1720 \text{ час.};$$

$$N_{\text{СП}} = \frac{5207,03}{1720 \cdot 1,07} = 2,83 \text{ чел.}$$

принимаем N_{СП} = 3 чел.

Списочный состав производственных рабочих распределяем по разрядам на основе «Тарифно-квалификационного справочника». Распределение рабочих по разрядам сводим в таблицу 2.

Таблица 2 – Распределение рабочих по разрядам

Наименование профессии	Количество рабочих	Разряды					
		I	II	III	IV	VI	VII
Слесарь	1	-	-	1	-	-	-
Слесарь	1	-	-	1	-	-	-
Слесарь	1	-	-	1	-	-	-
Итого	3	-	-	3	-	-	-

Расчет и подбор оборудования. Расчетом определяем количество только основного оборудования. Вспомогательное, подъемно-транспортное оборудование, технологическую и организационную оснастку выбираем из условий фактической необходимости для выполнения технологического процесса ремонта, с учетом механизации работ. Количества основного оборудования, N_{OB} , ед., определяем по формуле:

$$N_{OB} = \frac{T_G}{\Phi_H \cdot C \cdot P_N \cdot \eta_{ИСП}}, \quad (6)$$

где $\eta_{ИСП}$ – коэффициент использования рабочих мест, $\eta_{ИСП} = (0,8 \div 0,86) = 0,8$.
 P_N – число рабочих одновременно работающих на одном оборудовании;
 C – число смен работы оборудования.

$$N_{OB} = \frac{5207,03}{2000 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0,8} = 3,25 \quad \text{ед.}$$

Принимаем $N_{OB} = 3$ ед.

Учитывая, что на предприятии уже существует обкаточный цех с оборудования, то проектом предлагается подъемно-транспортное оборудование и организационную оснастку оставить в прежнем составе, а технологическую оснастку частично заменить и дополнить. Расходы на амортизацию оборудования, A_{OB} , руб., определяется по формуле:

$$A_{OB} = \frac{C_{БАЛ}}{100} \cdot H_{AM}, \quad (7)$$

где $C_{БАЛ}$ – балансовая стоимость оборудования, руб;
 H_{AM} – норма амортизации, $H_{AM} = 12$ %.

Побранное оборудование и расчёт амортизационных отчислений сводим в таблицу 3. Затраты на текущий ремонт оборудования, $C_{ТР}$, руб., определяется по формуле:

$$C_{ТР} = \frac{C_{БАЛ} \cdot \%H_{OB}^{ТР}}{100\%}, \quad (8)$$

где $\%H_{OB}^{ТР}$ – норма отчислений на текущий ремонт оборудования, $\%H_{OB}^{ТР} = 3\%$.

Таблица 3 – Расходы на амортизацию оборудования

Наименование оборудования	Количество	Цена за единицу	Балансовая стоимость	Норма амортизации	Сумма амортизации
Базовый вариант, руб.					
1 Стенд обкаточный	5	210000	1050000	12%	126000
2 Масляный радиатор	5	3200	16000		1920
3 Установка насосная	5	8060	40300		4836
4 Насос масляный	5	2800	14000		1680
5 Фильтр масляный	5	1200	6000		720
6 Кран-балка	1	36100	36100		4332
7 Шкаф управления	5	2300	11500		1380
Итого:	31	-	1173900		140868
Дополнительные капитальные вложения. Проектный вариант, руб.					
1 Стенд обкаточный	3	182177,65	484598,28	12%	58151,79
2 Электрошкаф	3	1200	3600		432
3 Пульт ДУ	3	1300	3900		468
Итого:			492098,28		59061,79
Итого по проекту:			1665998,28		199919,79

Базовый проект:

$$C_{TP} = \frac{1173900 \cdot 3\%}{100\%} = 35217 \text{ руб.}$$

Проектный вариант:

$$C_{TP} = \frac{1665998,28 \cdot 3\%}{100\%} = 49979,95 \text{ руб.}$$

Планирование фонда оплаты труда производственных рабочих.

Тарифный фонд повременной заработной платы рабочих, ФЗП_П, руб., определяют по формуле:

$$\text{ФЗПП} = \text{ТССР} \times \text{ТГ}, (9)$$

Расчет тарифного фонда повременной заработной платы рабочих сводим в таблицу 4.

Таблица 4 – Расчёт тарифного фонда повременной заработной платы

Наименование профессии	Разряд	Трудоёмкость, чел. час	Часовая тарифная ставка, руб	Тарифный фонд заработной платы, руб
<u>Базовый вариант</u> Слесари (5 чел.)	3	6620,5	14,19	93944,89
<u>Проектный вариант</u> Слесари (3 чел.)	3	5207,03	14,19	73887,68

Процент премии составляет 30 % , доплаты по районному коэффициенту составляют 30 % от тарифного фонда заработной платы. Премия, $P_{ПР}$, руб., определяется по формуле:

$$P_{ПР} = \frac{T\PhiЗП \cdot \%ПР}{100}, (10)$$

где %ПР – процент премиальных отчислений, % ПР = 30%.

Доплаты по районному коэффициенту, $P_{РК}$, руб., определяют по формуле:

$$P_{Р.К} = \frac{(T\PhiЗП + P_{ПР}) \cdot \%РК}{100}, \text{руб.}, (11)$$

где %РК – процент доплат по районному коэффициенту, % РК= 30 %.

Расчёт основного фонда заработной платы $\PhiЗП_{ОСН}$, руб., определяется по формуле:

$$\PhiЗП_{ОСН} = T\PhiЗП + P_{ПР} + P_{РК}, \text{руб.}, (12)$$

Дополнительная заработная плата, $\PhiЗП_{ДОП}$, руб., определяется по формуле

$$\PhiЗП_{ДОП} = \frac{\PhiЗП_{ОСН} \cdot \%ФЗП_{ДОП}}{100}, (13)$$

$$\%ФЗП_{ДОП} = \frac{D_{ОП} \times 100\%}{D_{КАЛ} - D_{ВЫХ.ПР} - D_{ОП}} + 1\% , (14)$$

$$\% \Phi ЗП_{доп} = \frac{30 \times 100\%}{365 - 104 - 30} + 1\% = 13\%$$

Общий фонд заработной платы, $\Phi ЗП_{общ}$, руб., определяется по формуле

$$\Phi ЗП_{общ} = \Phi ЗП_{осн} + \Phi ЗП_{доп}, \quad (15)$$

Расчёт фонда заработной платы сводим в таблицу 5. Единый социальный налог C_H , %, составляет 26 % от годовой заработной платы и определяют по формуле:

$$C_H = \frac{\Phi ЗП \cdot 26\%}{100\%}, \quad (16)$$

где $\Phi ЗП$ – годовой фонд заработной платы, руб.

$$C_H^B = \frac{179406,56 \cdot 26\%}{100\%} = 46645,71 \text{ руб.};$$

$$C_H^{пр} = \frac{151103,29 \cdot 26\%}{100\%} = 39286,86 \text{ руб.}$$

Таблица 5 – Годовой фонд оплаты труда

Группа рабочих	Тарифный фонд, руб	Доплаты, руб		Итого основной фонд ЗП, руб	Дополнительная заработная плата, руб	Всего годов ой фонд ЗП, руб
		Премии	Районный коэффициент			
Базовый вариант. Слесари	93944,89	2818,3,47	36638,51	15876,6,87	20639,69	17940,6,56
Проектный вариант. Слесари	73887,68	2216,6,3	28816,19	12487,0,17	16233,12	15110,3,29

Отчисление на обязательное страхование от несчастных случаев C_C , %, составляют 2,1 % от общей заработной платы и определяют по формуле

$$C_C = \frac{\Phi_{3П} \cdot 2,1\%}{100\%}, \quad (17)$$

$$C_C^B = \frac{179406,56 \cdot 2,1\%}{100\%} = 3767,54 \quad \text{руб.};$$

$$C_C^{ПП} = \frac{151103,29 \cdot 2,1\%}{100\%} = 3173,17 \quad \text{руб.}$$

Расходы на амортизацию здания, $A_{зд}$, руб., определяется по формуле:

$$A_{зд} = \frac{B_{зд} \cdot H_{AM}}{100}, \quad \text{руб.}, \quad (18)$$

где H_{AM} – норма амортизационных отчислений, $H_{AM} = 2,5\%$;

$B_{зд}$ – балансовая стоимость здания, руб.

Балансовая стоимость здания, $B_{зд}$, руб., определяется по формуле:

$$B_{зд} = Ц_3 \cdot V_3, \quad \text{руб.}, \quad (19)$$

где $Ц_3$ – стоимость одного m^3 производственного здания, $Ц_3 = 4000$ руб.;

V_3 – объём здания, m^3 , $V_3 = 864 m^3$.

$$B_{зд} = 4000 \cdot 864 = 3456000 \quad \text{руб.};$$

$$A_{зд} = \frac{3456000 \cdot 2,5}{100} = 86400 \quad \text{руб.}$$

Затраты на текущий ремонт здания, $C_{ТР.зд}$, руб., определяют по формуле

$$C_{ТР.зд} = \frac{П_{ТР.зд} \cdot B_{зд}}{100}, \quad (20)$$

где $П_{ТР.зд}$ – процент отчислений на текущий ремонт здания, $П_{ТР.зд} = 2\%$.

$$C_{ТР.зд} = \frac{2 \cdot 3456000}{100} = 69120 \quad \text{руб.}$$

Таблица 6 – Смета затрат на амортизацию и ТР основных фондов

Наименование фондов	Балансовая стоимость, руб	Амортизация		Текущий ремонт		Всего затрат, руб
		Норма, %	Сумма, руб	Норма, %	Сумма, руб	
<u>Технологическое оборудование</u>						
Базовый вариант	1173900	12	140868	3	35217	1349985
Проектный вариант	1665998,28	12	199919,79	3	49979,95	1915898,02
Здание	3456000	2,5	86400	2	69120	3611520

Расчёт потребности во вспомогательных материалах, запасных частях для оборудования, инструментов и приспособлений. Вспомогательные материалы, к которым относятся смазочные обтирочные, керосин, бензин и др., используются при обкаточных испытаниях. В базовом варианте, по данным предприятия, затраты на вспомогательные материалы для обкатки двигателей в обкаточном цехе составляют 20 % от общих затрат на основные материалы для РММ

$$C_{В.М}^Б = \frac{C_{О.М} \cdot 20\%}{100}, \quad (19)$$

где $C_{В.М}^Б$ – затраты РММ на основные материалы, руб.;

$C_{О.М} = 121637,4$ руб. (данные на 2019 года). 20% – процент затрат на обкаточный цех

$$C_{В.М}^Б = \frac{121637,4 \cdot 20\%}{100} = 24327,48 \text{ руб.}$$

Стадии обкаточных операций в проектном варианте понесли изменений по продолжительности, а следовательно затраты в проектном варианте отличаются от базовых. Исходя из изменения длительности обкатки двигателей, принимаем:

$$C_{В.М}^{ПР} = 78,6\% \text{ от } C_{В.М}^Б, \quad C_{В.М}^{ПР} = 19121,4 \text{ руб.}$$

Расходы по возмещению износа малоценных и быстро изнашивающихся инструментов и приспособлений, $C_{МБ}$, руб, определяют по формуле:

$$C_{ПР} = \frac{\% \times C_{БАЛ}}{100}, \quad (20)$$

где $C_{БАЛ}$ – общая стоимость малоценных и быстро изнашивающихся инструментов руб. % – процент на возмещение, % = 25.

Расчет расходов по возмещению износа малоценных и быстро изнашивающихся инструментов и приспособлений по базовому и проектному оборудованию сводим в таблицу 7 [2-11].

Таблица 7 – Малоценный и быстро изнашивающийся инструмент

Наименование	Тип, модель	Кол-во	Стоимость
Базовый вариант			
Съёмник шкива	-	1	500
Набор торцевых головок	-	1	320
Ключ свечной	-	2	60
Набор шупов		1	35
Штангенциркуль	ГОСТ 166-63	3	170
Набор ключей		2	900
Итого:			1985
Проектный вариант			
Большой набор инструмента	ПИМ-1514	2	1100
Динамометрическая рукоятка	131-М	2	300
Набор торцевых головок	-	1	320
Ключ свечной	-	2	60
Набор шупов		1	35
Ключ эксцентриковый для шпилек	ПИМ-1357-26	2	295
Штангенциркуль	ГОСТ 166-63	1	240
Итого:			2350

$$C_{\text{мб}} = \frac{25 \cdot 1985}{100} = 496,25 \text{ руб.}$$

Базовый вариант

$$C_{\text{мб}} = \frac{25 \cdot 2350}{100} = 587,5 \text{ руб.}$$

Проектный вариант

Расчёт потребности и стоимости электроэнергии, пара, воды и сжатого воздуха. Годовые затраты электроэнергии на силовые нужды, $\mathcal{E}_{\text{э.с}}$, руб., определяют по формуле:

$$\mathcal{E}_{\text{OC}} = \mathcal{E}_{\text{y}} \cdot S \cdot B, \quad (21)$$

где \mathcal{E}_{y} – норматив расхода электроэнергии на освещение единицы площади в час, $\mathcal{E}_{\text{y}} = 25 \text{ Вт/м}^2$;

S – площадь обкаточного цеха, $S = 144 \text{ м}^2$;

B – число часов работы, $B = 850$ часов.

$$\mathcal{E}_{\text{OC}} = 25 \cdot 144 \cdot 850 / 1000 = 3060 \text{ руб.}$$

Стоимость электроэнергии на освещение цеха за год, C_{OCB} , руб., определяют по формуле:

$$C_{OCB} = \mathcal{E}_{OCB} \cdot C_{кВт.ч}, \quad (22)$$

где $C_{кВт.ч}$ – цена электроэнергии за кВт.ч, $C_{кВт.ч} = 0,56$ руб.

$$C_{OCB} = 3060 \cdot 0,56 = 1713,6 \text{ руб.}$$

Годовые затраты электроэнергии на силовые нужды, $\mathcal{E}_{э.с}$, руб., определяют по формуле:

$$\mathcal{E}_{э.с} = \frac{P_y \cdot \Phi PM \cdot K_3 \cdot K_C}{K_{П.С} \cdot K_{П.Д}}, \quad (23)$$

где P_y – суммарная мощность оборудования, кВт, $P_{y.б} = 604$ кВт, $P_{y.п} = 373$ кВт;

K_3 – коэффициент, учитывающий загруженность оборудования, $K_3 = 0,7$;

K_C – коэффициент спроса по мощности, $K_C = 0,2$;

$K_{П.С}$ – коэффициент учитывающий потери в сети, $K_{П.С} = 0,94$;

$K_{П.Д}$ – коэффициент учитывающий потери в двигатели, $K_{П.Д} = 0,87$.

$$\mathcal{E}_{э.с} = \frac{604 \cdot 1650,32 \cdot 0,7 \cdot 0,2}{0,94 \cdot 0,87} = 170642,04$$

Базовый вариант руб.;

$$\mathcal{E}_{э.с} = \frac{373 \cdot 1650,32 \cdot 0,7 \cdot 0,2}{0,94 \cdot 0,87} = 105379,93$$

Проектный вариант руб.

Потребность в паре на отопление, Q , т., определяют по формуле:

$$Q = \frac{q \cdot V \cdot T}{1000 \cdot i} \cdot 24, \quad (24)$$

где: Q – годовой расход пара, т;

q – расход тепла на 1 м^3 здания, при естественной вентиляции, кДж/ч;

V – объём здания, м^3 ;

T – продолжительность отопляемого сезона, дн;

i – теплосодержание пара, кДж.

$$Q = \frac{84 \cdot 864 \cdot 208}{1000 \cdot 550} \cdot 24 = 658,73 \text{ т.}$$

Расходы на отопление составляют $C_{П.П.А} = 72460,3$ рубля.

Расход воды на хозяйственные нужды принимается из расчёта $0,025 \text{ м}^3$ на одного рабочего в смену. Стоимость воды для хозяйственных нужд, $C_{ХН}$, руб., определяют по формуле

$$C_{ХН} = 0,025 \cdot N_{СП} \cdot D_P \cdot C_B, \quad (25)$$

где $N_{СП}$ – явочное число рабочих, чел, $N_{СП} = 3$ человека;

D_p – дни работы цеха в году, $D_p = 302$ дня;

C_B – цена 1 м^3 воды, $C_B = 3,39$ рубля.

$$\text{Базовый } C_{ХИ} = 0,025 \cdot 5 \cdot 302 \cdot 3,39 = 127,97 \text{ руб.}$$

$$\text{Проектный } C_{ХИ} = 0,025 \cdot 3 \cdot 302 \cdot 3,39 = 76,78 \text{ руб.}$$

Стоимость воды для производственных нужд, $C_{ПН}$, руб., определяют по формуле:

$$C_{ПН} = V_{БАКА} \cdot n_{БАКОВ} \cdot n_{СМЕНЫ} \cdot C_B, \quad (26)$$

где $V_{БАКА}$ – объём бака охлаждения, $V_{БАКА} = 0,2 \text{ м}^3$;

$n_{БАКОВ}$ – число баков в цехе, $n_{БАКОВ.Б} = 5$, $n_{БАКОВ.П} = 3$;

$n_{СМЕНЫ}$ – число смен воды в год, $n_{СМЕНЫ} = 4$.

$$\text{Базовый } C_{ПН} = 0,2 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3,39 = 13,56 \text{ руб.}$$

$$\text{Проектный } C_{ПН} = 0,2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 3,39 = 8,14 \text{ руб.}$$

Затраты на охрану труда и технику безопасности, $C_{ОТ}$, руб., определяются по формуле:

$$C_{ОТ}^{ТБ} = \frac{\% \cdot \Phi ЗП}{100}, \quad (27)$$

где % - процент отчислений на охрану труда и технику безопасности, $\% = 3\%$.

$$\text{Базовый вариант } C_{ОТ}^{ТБ} = \frac{3 \cdot 179406,56}{100} = 5382,19 \text{ руб.}$$

$$\text{Проектный вариант } C_{ОТ}^{ТБ} = \frac{3 \cdot 151103,29}{100} = 4533,1 \text{ руб.}$$

Таблица 8 – Смета годовых затрат обкаточного цеха

Наименование элементов затрат	Процент отчислений	Сумма затрат, рублей	
		Базовый вариант	Проектный вариант
1. Основная и дополнительная заработная плата цехового персонала		179406,56	151103,29
2. Отчисления на: социальный налог социальное страхование	26% 2,1%	46645,71 3767,54	39286,86 3173,17
3. Затраты на вспом. материалы		24327,48	9121,4
4. Затраты по износу инструмента		496,25	587,5
5. Электроэнергия, пар, вода		244957,47	179638,75
6. Амортизация зданий оборудования		86400 140868	86400 199919,79
7. Текущий ремонт зданий оборудования		69120 35217	69120 49979,95
8. Расходы по охране труда		5382,19	4533,1
9. Прочие расходы		61829,41	40403,5
Итого:		1873176,4	1616140,7
Итого на 1 чел. - час.		300,42	265,40

Разницу затрат обкаточного цеха, $\Delta Z_{\text{общ}}$, руб, определяется по формуле:

$$\Delta\Pi = Z_{\text{общ}}^B - Z_{\text{общ}}^П, (28)$$

$$\Delta\Pi = (300,42 - 265,40) \cdot 5465,33 = 191286,55 \text{ руб.}$$

Чистую прибыль от реконструкции цеха, $\Delta\Pi_{\text{ч}}$, определяют по формуле

$$\Delta\Pi_{\text{ч}} = \Delta\Pi - H_{\Pi} - H_{И}, (29)$$

где H_{Π} – налог на прибыль, %, $H_{\Pi} = 24\%$ от разницы затрат цеха;

$H_{И}$ – налог на имущество, %, $H_{И} = 2\%$ от дополнительных капитальных вложений.

$$\Delta\Pi_{\text{ч}} = 191286,55 - 45908,77 - 9841,96 = 135535,8 \text{ руб.}$$

Срок окупаемости всех капиталовложений, T , г, определяется по формуле

$$T = \frac{K}{\Delta\Pi_{\text{ч}}} (30)$$

где K – дополнительные капиталовложения, $K = 492098,28$ руб.

$$T = \frac{492098,28}{135535,80} = 3,6 \text{ года.}$$

Вывод.

По данным расчетам в результате реконструкции обкаточного цеха чистая прибыль составила 135535,8 рублей, при дополнительных капиталовложениях которые составили 492098,28 рублей. Срок окупаемости дополнительных капиталовложений составил двадцать девять месяцев.

Список литературы

- [1] Дидманидзе О.Н. Основы оптимального проектирования машино-тракторных агрегатов. / О.Н. Дидманидзе, Р.Н. Егоров. – Москва, 2017.
- [2] Новиченко А.И. Оценка эффективности функционирования средств технологического оснащения АПК. / А.И. Новиченко, И.М. Подхвятилин. // Природообустройство. – 2013. № 2. 92-96 с.
- [3] Казимирчук А.Ф. Флотационная очистка электролитов и СОЖ после механической обработки деталей машин. / А.Ф. Казимирчук, А.П. Шнырев, С.К. Тойгамбаев. // В сборнике: Роль мелиорации и водного хозяйства в реализации национальных проектов. Материалы Международной научно-практической конференции. – 2008. 216-218 с.
- [4] Кузнецов Ю.А. Практикум по экономике и организации технического сервиса. / Ю.А. Кузнецов, А.В. Коломейченко, К.В. Кулаков, В.В. Гончаренко. // Учебное пособие. – Орел, 2013. 300 с.
- [5] Влияние керамических компонентов пасты на твердость упроченных карбовибродуговым методом поверхностей. / А.В. Коломейченко, Н.В. Титов, В.В. Виноградов, Н.Н. Литовченко, К.С. Поджарая. // Труды ГОСНИТИ. – 2015. Т. 118. 140-145 с.
- [6] Тойгамбаев С.К. Исследования по оптимизации и эффективности использования машино-тракторного парка предприятия. / С.К. Тойгамбаев, В.А. Евграфов. // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 2016. № 5. 28-33 с.
- [7] Тойгамбаев С.К. Проводимость почвенного слоя в Акмолинской области. / С.К. Тойгамбаев, А.С. Ногай, С.О. Нукешев. // Вестник Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина". – 2008. № 1 (26). 86-89 с.
- [8] Тойгамбаев С.К. Оптимизация параметров участка ТО и ремонта машино-тракторного парка. / С.К. Тойгамбаев, О.К. Соколов. // В сборнике:

Вестник Международной общественной академии экологической безопасности природопользования (МОАЭБП). – Москва, 2020. 5-21 с.

[9] Тойгамбаев С.К. Выбор критериев оптимизации при решении задач по комплектованию парка машин производственных сельско-хозяйственных организаций. / С.К. Тойгамбаев, В.А. Евграфов. // В сборнике: Доклады ТСХА. – 2019. 317-322 с.

[10] McGregor B.A. Sources of variation affecting cashmere grown in the Pamir mountain districts of Tajikistan and implications for industry development. / B.A. McGregor, C. Kerven, S. Toigonbaev. // Small Ruminant Research. – 2011. Т. 99. № 1. 7-15 с.

[11] Development of the knowledge management process at the agro-industrial complex maintenance enterprise. / V. Karpuzov, P.V. Golinitzky, E. Cherkasova, O. Antonova, S.K. Toygambayev. // The materials of the ASEDU-2020 conference are published in the Journal of Physics: Conference Series – Volume 1691. ASEDU 2020. Jour-nal of Physics: Conference Series. 1691 (2020) 012031. IOP Publishing. doi:10.1088/1742-6596/1691/1/012031. – Krasnoyarsk city. 11.20 g.

Bibliography (Transliterated)

[1] Didmanidze O.N. Fundamentals of optimal design of machine-tractor units. / HE. Didmanidze, R.N. Egorov. – Moscow, 2017.

[2] Novichenko A.I. Evaluation of the effectiveness of the functioning of the means of technological equipment of the agro-industrial complex. / A.I. Novichenko, I.M. Picked up. // Environmental engineering. - 2013. No. 2. 92-96 p.

[3] Kazimirchuk A.F. Flotation purification of electrolytes and coolants after mechanical processing of machine parts. / A.F. Kazimirchuk, A.P. Shnyrev, S.K. Toygambayev. // In the collection: The role of melioration and water management in the implementation of national projects. Materials of the International scientific-practical conference. – 2008. 216-218 p.

[4] Kuznetsov Yu.A. Workshop on economics and organization of technical service. / Yu.A. Kuznetsov, A.V. Kolomeichenko, K.V. Kulakov, V.V. Goncharenko. // Tutorial. - Orel, 2013. 300 p.

[5] Influence of ceramic components of the paste on the hardness of surfaces hardened by the carbon-vibro-arc method. / A.V. Kolomeichenko, N.V. Titov, V.V. Vinogradov, N.N. Litovchenko, K.S. Roasted. // Proceedings of GOSNITI. – 2015. V. 118. 140-145 p.

[6] Toygambayev S.K. Research on the optimization and efficiency of the use of the machine and tractor fleet of the enterprise. / S.K. Toygambayev, V.A. Evgrafov. // Mechanization and electrification of agriculture. - 2016. No. 5. 28-33 p.

[7] Toygambaev S.K. Conductivity of the soil layer in the Akmola region. / S.K. Toygambaev, A.S. Nogay, S.O. Nukeshev. // Bulletin of the Federal State Educational Institution of Higher Professional Education "Moscow State Agroengineering University named after V.P. Goryachkin". – 2008. No. 1 (26). 86-89 p.

[8] Toygambaev S.K. Optimization of the parameters of the maintenance and repair area of the machine and tractor fleet. / S.K. Toygambaev, O.K. Sokolov. // In the collection: Bulletin of the International Public Academy of Ecological Safety of Nature Management (MOAEBP). - Moscow, 2020. 5-21 p.

[9] Toygambaev S.K. Selection of optimization criteria in solving problems of completing the fleet of machines of industrial agricultural organizations. / S.K. Toygambaev, V.A. Evgrafov. // In the collection: Reports of TSHA. – 2019. 317-322 p.

[10] McGregor B.A. Sources of variation affecting cashmere grown in the Pamir mountain districts of Tajikistan and implications for industry development. /B.A. McGregor, C. Kerven, S. Toigonbaev. // Small Ruminant Research. - 2011. T. 99. No. 1. 7-15 p.

[11] Development of the knowledge management process at the agro-industrial complex maintenance enterprise. / V. Karpuzov, P.V. Golinitzky, E. Cherkasova, O. Antonova, S.K. Toygambaev. // The materials of the ASEDU-2020 conference are published in the Journal of Physics: Conference Series – Volume 1691. ASEDU 2020. Journal of Physics: Conference Series. 1691 (2020) 012031. IOP Publishing. doi:10.1088/1742-6596/1691/1/012031. – Krasnoyarsk city. 11.20 g.

© С.К. Тойгамбаев, 2022

Поступила в редакцию 18.12.2021

Принята к публикации 05.01.2022

Для цитирования:

Тойгамбаев С.К. Методика определения годовой производственной программы цеха обкатки двигателей // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-1(15). С. 24-39. URL: <https://ip-journal.ru/>